

Мухаммаджонова Зевара, студентка 3 курса Ферганского государственного университета, направление: филология и обучение языкам (русский язык) E-mail:zevaramuhammadjova@gmail.com

Саминжонова Шахноза Нумановна, старший преподаватель кафедры русской филологии (PhD) Ферганского государственного университета

JAHON ADABIYOTI ASARLARINING BOSH QAHRAMONLARI TAHLILI: DANIEL DEFO “ROBINZON KRUZO” VA CHARLZ LYUTVIDJ “ALISA MO‘JIZALAR MAMLAKATIDA”

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Alisa Ko‘zgu Orqasida” va “Robinzon Kruzo” asarlarining bosh qahramonlari tahlil qilingan. Har ikkala asar motivlari jihatidan taqqoslangan, bosh qahramonlarga tavsif berilgan hamda asarlarning umumiy mavzu va muammolari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘zgu, sehr, fantaziya, orol, dengizchi, roman, jahon adabiyoti, g‘oya.

АНАЛИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДАНИЭЛЬ ДЕФО « РОБИНЗОН КРУЗО» И ЧАРЛЬЗА ЛЮТВИДЖ « АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Аннотация: В данной статье проанализированы главные герои произведений " Алиса в Зазеркалье" и " Робинзон Крузо". Противопоставлены оба произведения по мотивам, даны характеристики главных героев, проанализирована тематика и проблематика произведений в целом.

Ключевые слова: зеркало, волшебство, фантазия, остров, моряк, Роман, мировая литература, идея.

ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERS OF WORLD LITERATURE WORKS: DANIEL DEFOE “ROBINSON CRUSOE” AND CHARLES LUTWIDGE “ALICE IN WONDERLAND”

Abstract: This article analyzes the main characters of the works “Alice Through the Looking-Glass” and “Robinson Crusoe.” The two works are contrasted in terms of their motifs, the main characters are characterized, and the themes and issues of the works as a whole are analyzed.

Keywords: mirror, magic, fantasy, island, sailor, novel, world literature, idea.

Основная часть. Сказка "Алиса в Зазеркалье" является сюжетным продолжением произведения " Алиса в Стране чудес"- оно написано поэтом и математиком Чарльзом Лютвиджем Доджном (псевдоним Льюис Керролл) и был издан в 1865 году. Главная героиня представляет собой девочку, которая попадает сквозь зеркало в Зазеркалье в воображаемый мир, где мир представляет собой большую

шахматную доску, список персонажей, которые представлены в качестве белых и черных фигур.

История создания произведения даёт нам знать, что Льюис Керролл был восхищён фотографиями своей современницы Клементины Гаварден. Хотя отсутствует документальное подтверждение о том, что он сочинил вторую книгу о приключениях Алисы именно под влиянием фотографии Гаварден, но с точки зрения исследовательницы профессора лондонского университета Марина Сара Уонера он создал произведение именно под впечатлением выставки леди Гавардена в 1864 году на котором были представлены её снимки. Марина Сара Уонер отмечала, что встреча Говардина и Керролла произошла за год до появления "Приключений Алиса в Стране чудес" и за семь лет до создания писателем книги "Сквозь зеркало и что, Там нашла Алиса".

В данном произведении девочка Алиса прошла сквозь зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представляет собой большую шахматную доску. В первой клетке она встречает Черную Королеву в саду говорящих цветов, и становится белой пешкой, Черная Королева объясняет ей правила игры и каноны Зазеркалья и что бы стать королевой ей надо было пройти до восьмой клетки. Потом начинается путешествия Алисы. Через поезд она проезжает в третью клетку и оказывается в лесу, где у близнецов Траляля и Труляля узнает, что всё происходящее есть сон Чёрного Короля. Дальше она встречает Белую Королеву в лавке и покупает яйцо, превратившееся в Шалтай-Болтая. После она оказывается в новом лесу где становится свидетельницей поединка Льва и Единорога. Дальше она ступает на восьмую клетку и становится королевой. В конце её путешествие оказывается сном.

"После вас у меня было множество маленьких друзей, но все это было совсем не то..." написал Керролл о Алисе Плензенс Лидделл, с которым он познакомился примерно в 1856 году (ей тогда было 3-4 года).

Именно по её просьбе им (Керроллем) была записана сказка сочинённая для сестёр Лидделл 4 июля 1862 года, а что касается её продолжения ("Алиса в Зазеркалье"), некоторые авторы считают, в нём идёт речь уже не о мисс Лидделл - героиней "Зазеркалья" представляет некую Алиса Рейес.

В английской литературной традиции, представленная в «Алисе в Зазеркалье», лиминальность проявляется через зеркальное пространство, которое одновременно является и физическим, и символическим переходом. Герои преодолевают границу привычного мира, оказываются в зеркальном измерении, где действуют иные законы логики и времени. Это пространство позволяет раскрыть внутренний потенциал персонажа, стимулирует его адаптацию к новому культурному и языковому контексту и обеспечивает взаимодействие с текстами других авторов через цитаты, аллюзии и литературные реминисценции.

На первых иллюстрациях к повестям об Алисе, героиня предстает маленькой девочкой с длинными светлыми волосами. В реальности же у Алисы Людделл были коротко подстриженные тёмно- каштановые волосы и чёлка на лбу.

Главной героине Алисе из книги "Алиса в Зазеркалье" присущи много положительных черт. Она хорошая, благовоспитанная и очень вежливо и тактично разговаривает с волшебными существами. Алиса обладает чувством собственного достоинства. Её любознательность помогает принять окружающее, даже если оно невообразимо для человеческого разума. Алиса умная обладает замечательной логикой, что помогает ей решать логические задачи, попав в Зазеркалье.

Роман английского писателя Даниэля Дефо (1660 - 1731) впервые опубликованный в апреле 1719 года, повествующий о нравственном возрождении человека в общении с природой и обессмертивший имя автора. Дефо изображал в Робинзоне пребывания шотландского общмана Селькира на необитаемый Острове в 1704-1709 г.

Продолжением стало " Дальнейшие приключения Робинзона Крузо" а через год - " Серьезные размышления Робинзона Крузо", но как сокровище мировой литературы признали лишь первую книгу, и с ней связано новое жанровое понятие - " Робинзонда".

Роман получил название первый " подлинный" Роман в английском языке. Сюжет основан на реальной истории шотландского моряка Александра Селькира, который в 1704 году по собственному требованию высажен на необитаемый остров, там он прожил до 1709 года.

Идея, положенная в основу романа о Робинзоне - нравственного совершенствования в одиночестве, в общении с природой, вдали от общества и цивилизации. Полное название романа — «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами. Написано им самим».

Робинзон Крузо – восемнадцатилетний парень из Йорка, родился и вырос в богатой семье. Родители хотели, чтобы он стал юристом, но сам герой мечтал о море и сбежал из дома. По описанию кожа смуглая, глаза темные. Носил бороду. Ходил в одежде из козьей шкуры и шапе, напоминающий калпак. С собой брал зонт, который спасал от солнца. Он был трудолюбивым, смелым. Чтобы не забыть человеческий язык разговаривал с животными, и ещё вёл дневник. Независимый оптимист, умел принимать решение самостоятельно.

Общие черты главных героев: целеустремленность, справедливость, терпеливость/выносливость, трудолюбие

Отличительные черты: Робинзон изучал Библию содержание которого помогал найти душевный покой несмотря на полное одиночество. Произведение " Робинзон Крузо" написано на основе реальных событий, а произведение "Алиса в Зазеркалье" основано на фантазии автора. Алиса попадает в волшебный мир, где все главные герои выдуманные.

Заключение: В нынешнее время оба произведения принадлежат к детской аудитории. Но среди взрослых тоже найдутся любители. Несмотря на то, что прошло больше века со дня издания, эти произведения довольно актуальны и популярны среди читателей XXI века. Они поднимают вечные темы человеческого выбора, внутренней силы и стремления к познанию мира. Именно поэтому данные произведения продолжают вызывать интерес и занимают важное место в мировой литературе. Рассмотрение мотива путешествия и хронотопапути позволило выявить его ключевую роль в организации повествования и формировании внутренней динамики персонажа. Путешествие предстает не только как физическое перемещение в пространстве, но и как процесс перехода, трансформации и самоосознания. Лиминальность характеризует пограничное состояние героя между прежним и новым статусом, обеспечивая возможность внутреннего изменения и переосмысления реальности. Инициационный характер пути проявляется в последовательном прохождении этапов, каждый из которых связан с приобретением нового опыта и символическим

расширением границ восприятия. Топология перехода, в свою очередь, позволяет рассматривать пространство как систему значимых точек и маршрутов, которые структурируют развитие сюжета и соотносятся с внутренними процессами персонажа.

Список литературы:

1. Демуров Н. М. Льюис Керролл Очерк жизни и творчество/ Отв.ред. Б. И. Пуришев., - М: Наука, 1979- 200 [8]с - (литератураведение и языкознание) - 50.000экз.
2. Алиса // Сказочная энциклопедия/ Составитель Наталия Пуддр. - М: Олма-Пресс, 2005- с, 17-18-608с. - 5000экз.
3. Алексеев М. П. Сибирь в романе Дефо- Иркутск, 1928.
4. Аникст. А. А. Даниэля Дефо. Очерк жизни и творчества - М. 1957.
5. Блод. А. Злоключения знаменитых путешественников. Кто был Робинзон - М: Вече, 2017год.